

CZU 343.343.5

DOI 10.5281/zenodo.5174575

PROBLEME DELIMITATIVE ALE INFRAȚIUNII DE DEZERTARE DE ALTE INFRAȚIUNI SIMILARE

Dianu GORDILĂ,
doctorand

Cu toate că Republica Moldova s-a declarat o țară neutră, acest fapt nu o împiedică să dețină o armată proprie, în vederea asigurării securității interne sau atunci când există un pericol din afară. Apărarea patriei și devotamentul pentru țară sunt o datorie sfântă a fiecărui cetățean. Fiind o obligație constituțională a fiecărui cetățean, legislatorul autohton a găsit de cuviință incriminarea acțiunii de dezertare și de eschivare de la serviciul militar, a persoanei cu statut de militar dislocat la o unitate militară în vederea satisfacerii serviciului militar. În acest articol autorul realizează o analiză juridico-penală a obiectului juridic și laturii obiective a infracțiunii de dezertare, în scopul elucidării specificului acestei componente de infracțiune și aplicării corecte a legislației penale referitoare la infracțiunile militare.

Cuvinte-cheie: dezertare, militar, rezervist, părăsirea unității militare, eschivare de la serviciul militar, de la concentrare sau de la mobilizare, neprezentarea la serviciu ori la concentrare sau mobilizare.

INSTITUTION OF ADOPTION. LEGAL NATURE AND ITS EFFECTS. APPLICABLE LAW AND PROCEDURE. APPROVAL OF ADOPTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Dianu GORDILĂ,
PhD student

Although the Republic of Moldova has declared itself a neutral country, this does not prevent it from having its own army, in order to ensure internal security, or when there exist an external danger.

The defense of the homeland and the devotion to the country are a sacred duty of every citizen. Being a constitutional obligation of every citizen, the local legislator considered it necessary to criminalize the act of desertion, of leaving the place where the military was deployed in order to satisfy the military service, in order to have the solutions to ensure the performance of military service by its citizens.

In this article, the author makes a legal-criminal analysis between the crime of desertion and the crime of evasion of military service to elucidate the specifics of this component of crime and the correct application of criminal law on military crimes.

Keywords: desertion, military, reservist, leaving the military base, evasion from military service, from concentration or from mobilization, absence from work, from concentration or from mobilization.

În doctrina noastră, fiind puțin abordată problematica incriminării faptelor ce constituie „infracțiuni militare”, una din noțiunile date acestei categorii de infracțiuni este:

- Infracțiuni militare se consideră infracțiunile prevăzute de Codul penal, contra modului stabilit de îndeplinire a îndatoririlor legate de serviciul militar, a pregătirii militare obligatorii și a concentrărilor săvârșite de militari, precum și persoanele care petrec pre-

gătirea militară obligatorie sau de rezerviști în timpul serviciului militar, pregătirii militare obligatorii, concentrărilor de instrucție sau de probă^[1].

Din definițiile date mai sus infracțiunilor militare, rezultă următoarele trăsături esențiale ale acestor infracțiuni:

¹ X. Ulianoschi, Gh. Ulianoschi, ș.a., „Dreptul militar în Republica Moldova”, Ed. Chișinău, Prut Internațional, 2003, p.202.

1) îndeplinirea acțiunilor criminale împotriva ordinii stabilite de executare a serviciului militar;

2) acțiunile/ inacțiunile trebuie să fie îndeplinite de către un militar sau o persoană care trece pregătirea militară obligatorie, sau de un rezervist chemat la concentrări.

3) acțiunile/ inacțiunile trebuie să fie pasibile de a fi pedepsite conform capitolului XVIII al Codului penal.

Orice infracțiune militară se caracterizează prin cumulul acestor trăsături. Dacă lipsește cel puțin una din ele, fapta nu poate fi calificată ca infracțiune militară.^[2]

În conformitate cu legislația în vigoare sunt prevăzute următoarele forme ale serviciului militar:

- a) serviciul militar prin contract;
- b) serviciul militar în termen;
- c) serviciul militar cu termen redus;
- d) serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați.^[3]

În scopul delimitării infracțiunii de dezertare de cea de eschivare de la serviciul militar, ambele infracțiuni fiind prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, este necesar de a sublinia trăsăturile specifice ale răspunderii juridice a militarilor cu privire la săvârșirea infracțiunii de dezertare.

Astfel, propunem să analizăm o speță din conținutul căreia reiese că făptuitorul R. V. a absentat aproximativ 40 de minute de la serviciu. Însă aceasta nu înseamnă că a lipsit scopul indicat în art. 371 CP RM – scopul eschivării de la serviciul militar. Așa cum rezultă din dispoziția art. 372 CP RM, eschivarea de la serviciul militar presupune eschivarea militarului de la îndeplinirea obligațiilor serviciului militar. Potrivit alin. (1) art. 4 al Legii nr. 52 din 02.03.2007 cu privire la aprobarea

Regulamentului disciplinei militare, „îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu strictețe a disciplinei militare și suportarea rigorilor vieții de militar”. Conform lit. e) alin. (1) art. 17 al Legii nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, prin „îndeplinirea de către militar a obligațiilor serviciului militar” se are în vedere „aflarea pe teritoriul unității militare pe durata stabilită de orarul zilnic sau în orice timp, dacă aceasta este în interes de serviciu”. În art. 371 CP RM nu se precizează dacă eschivarea de la serviciul militar, urmărită de făptuitor, trebuie să aibă un caracter definitiv sau temporar. Astfel, ajungem la concluzia că indiferent de caracterul acestui scop, apare temeiul aplicării art. 371 CP RM.

Nu poate fi susținut nici argumentul că faptele, descrise în art. 246 „Absența samavolnică” și art. 247 „Părăsirea samavolnică a unității sau a locului de serviciu” din Codul penal din 1961, ar fi fost dezincriminate. Împrejurarea că aceste fapte nu sunt menționate expres în art. 371 CP RM nu înseamnă că sfera de incidență a art. 371 CP RM nu le-ar cuprinde. În acest sens, are dreptate C. Mitrache, care afirmă: „Nu se poate pune semnul egalității între abrogarea unei norme care prevede o faptă ca infracțiune și dezincriminarea acelei fapte, fiindcă este posibil ca incriminarea faptei să continue printr-un alt text de lege care exista-se paralel cu dispoziția abrogată”.^[4] De asemenea, ne raliem punctului de vedere exprimat de X. Ulianoschi: „Faptul că în legislația penală veche dezertarea se interpreta ca infracțiune săvârșită în scopul eschivării definitive de la serviciul militar se explică prin aceea că această legislație includea artificial încă două articole (art. 246, 247) care, la fel, incriminau modalități de eschivare de la serviciul militar. Oricare părăsire samavolnică a unității militare, chiar și pentru câteva ore, este o eschivare de la serviciul militar.”^[5]

² Горный А.Г., „Закон об уголовной ответственности за воинские преступления”, Москва, Юридическая литература, 1986, p.13.

³ Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, Publicat: 10-10-2002 în Monitorul Oficial nr. 137-138 art. 1054.

⁴ Mitrache C., Stănoiu R., Molnar I. et al. Noul Cod penal comentat. – București: C.H. Beck, 2006. p. 35

⁵ Ulianoschi X. Conceptul infracțiunii militare în dreptul penal. – Chișinău: ULIM, 2009, p. 218

În contextul celor expuse mai sus se vede necesitatea de a interveni cu o recomandare, aceea că nu lipsa scopului infracțiunii, ci durata prea redusă a absenței de la serviciu ar fi trebuit invocată de către Curtea Supremă de Justiție, ca temei de neaplicare a răspunderii pentru fapta comisă de R. V. În context, agreăm opinia lui X. Ulianovschi: în ipoteza în care dezertarea a avut loc doar pentru câteva ore, formal, ea se consideră infracțiune. Totuși, conform alin. (2) art. 14 CP RM, deoarece este lipsită de importanță și nu prezintă gradul prejudiciabil al infracțiunii, fapta în cauză n-ar trebui să constituie infracțiune.^[6]

În altă ordine de idei, vom examina o speță care se referă la calitatea specială a subiectului infracțiunii prevăzute la art. 371 CP RM: C. P. a fost achitat de învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 317 CP RM. În fapt, la 17.05.2005, prin ordinul comandantului Centrului militar zonal Edineț a fost încorporat în serviciul militar în termen și repartizat în Baza de Aviație, dislocată în or. Mărculești, raionul Florești. Potrivit lit. a) alin. (1) art. 18 al Legii nr. 1245/2002, durata serviciului militar pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen este de 12 luni. La 02.06.2006, când C. P. a părăsit samavolnic unitatea militară, el deja satisfăcuse serviciul militar mai mult de 12 luni.^[7]

Într-adevăr, art. 18 al Legii nr. 1245/2002 conține această prevedere. Totuși, în același articol găsim o altă prevedere: „Perioada aflării cetățeanului în serviciul militar se socotește din ziua în care acesta, prin ordinul comandantului centrului militar, este încorporat sau încadrat în serviciul militar și trimis în unitatea militară și până în ziua în care militarul, prin ordinul comandantului unității militare, este exclus din tabelul nominal al unității militare în legătură cu trecerea în rezervă sau în retragere”. Prevederile de la lit. a) alin. (1) și

alin. (4) art. 18 ale Legii nr. 1245/2002 trebuie interpretate sistematic. Această metodă de interpretare presupune căutarea înțelesului unei norme pornind de la corelația existentă între această normă și alte norme din aceeași lege sau din alte acte normative. C.P. a fost încorporat în serviciul militar în termen și repartizat în Baza de Aviație din or. Mărculești, prin ordinul comandantului Centrului militar zonal Edineț. În conformitate cu alin. (4) art. 18 al Legii nr. 1245/2002, C.P. putea fi exclus din tabelul nominal al unității militare, în legătură cu trecerea lui în rezervă, doar prin ordinul comandantului unității militare în care C. P. își satisfăcea serviciul militar.

Nu este exclus faptul că durata calendaristică de 12 luni a serviciului militar al lui C. P. să nu fi coincis cu durata reală de 12 luni a serviciului militar al acestuia. Or, în acord cu alin. (8) art. 18 al Legii nr. 1245/2002, „perioada în care militarul lipsește, fără motive întemeiate, din unitatea militară sau de la locul de serviciu militar sau nu se prezintă la serviciu mai mult de 10 zile, termenul de executare de către militarul în termen sau militarul cu termen redus al pedepsei penale munca neremunerată în folosul comunității, precum și termenul de executare a sancțiunii disciplinare sub forma ținerii în arest, nu se includ în durata serviciului militar”.

După R. Popov, „în cazul în care lipsește un element al sistemului faptului juridic, lipsește însuși faptul juridic. Această ipoteză este posibilă atunci când o acțiune relevantă sub aspect juridic nu este succedată de următoarele, la fel de necesare (sau, viceversa, o acțiune relevantă sub aspect juridic nu este precedată de anterioarele, la fel de necesare)”.^[8] Adaptând aceste condiții la speța precitată, putem afirma că expirarea termenului de 12 luni din ziua în care C.P., prin ordinul comandantului centrului militar, a fost încorporat în serviciul

⁶ *Ibidem*. Ulianovschi X. Conceptul infracțiunii militare în dreptul penal. – Chișinău: ULIM, 2009, p. 218

⁷ Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 02.05.2007. Dosarul nr. 1ra-466/2007. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

⁸ Popov R. Aplicarea art.256 și 324 din Codul penal pentru infracțiunile comise de către cei din personalul instituțiilor medico-sanitare sau din personalul instituțiilor de învățământ // Revista națională de drept. – 2015. – nr. 10. – p. 19-28.

militar și trimis în unitatea militară (prima acțiune relevantă sub aspect juridic), nu a fost succedată de excluderea lui C.P. din tabelul nominal al unității militare în legătură cu trecerea lui în rezervă, prin ordinul comandantului unității militare (cea de-a doua acțiune relevantă sub aspect juridic). În aceste împrejurări, C.P. a continuat să dețină statutul juridic de militar. Deci, era pasibil de răspundere în baza art. 371 CP RM. Potrivit alin. (7) art. 18 al Legii nr. 1245/2002, „militarul care a părăsit fără voie unitatea militară sau locul de serviciu militar este radiat din tabelul nominal al unității militare în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor”. Conform alin. (6) art. 35 al Legii nr. 162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor, „militarii [...] care au părăsit fără voie structura (unitatea) militară sau locul de serviciu sunt radiați din tabelul nominal al structurii (unității) militare nu mai târziu de 2 luni din momentul constatării faptului”. Așadar, în cazul lui C.P., doar radierea acestuia din tabelul nominal al unității militare ar fi putut însemna încetarea statutului de militar. În concluzie, la momentul săvârșirii faptei, C.P. avea calitatea de subiect al infracțiunii prevăzute la art. 371 CP RM. De aceea nu este întemeiată achitarea acestuia.

Considerăm neîntemeiată achitarea făptuitorului și în următoarea speță: D.N. a fost achitat de învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 371 CP RM. La 22.10.2003, acesta a devenit membru al Asociației Republicane a Tinerilor Pacifiști „Pentru pace în Moldova”, fiindu-i explicat dreptul de a refuza satisfacerea serviciului militar în termen și obligația de a satisface serviciul de alternativă. Însă, D.N. a ignorat prevederile art. 3 și 14 ale Legii nr. 633 din 09.07.1991 cu privire la serviciul de alternativă (care nu mai este în vigoare). La 13.05.2004, fiind examinat de comisia medico-militară și de comisia de încorporare, D. N. a ascuns faptul că este pacifist. Drept urmare, acesta a fost încorporat în serviciul militar. În aceeași zi, D. N. a dezertat.^[9]

Conform art. 3 al Legii nr. 633/1991, „cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a refuza satisfacerea serviciului militar în termen (pregătirea militară obligatorie) din convingeri religioase sau pacifiste. Cetățenii scutiți de serviciul militar în termen (pregătirea militară obligatorie) din convingeri religioase sau pacifiste sunt obligați să satisfacă serviciul de alternativă”. Potrivit art. 14 al aceleiași legi, „cetățeanul, care dorește să fie scutit de serviciul militar în termen (pregătirea militară obligatorie) și să fie încorporat în serviciul de alternativă, depune o cerere motivată împuțernicitului cu serviciul de alternativă în raion (oraș) în decursul a două luni premergătoare încorporării curente în serviciul de alternativă. La cerere se anexează actele care confirmă calitatea de membru al organizației religioase sau pacifiste respective”. Deși a avut posibilitatea să execute aceste obligații, D.N. nu le-a executat. Deci D.N. nu a fost încorporat în serviciul de alternativă. De asemenea, acesta nu a fost scutit de serviciul militar prin trecerea în rezervă. În asemenea condiții, la momentul comiterii faptei, D.N. avea calitatea de subiect al infracțiunii prevăzute la art. 371 CP RM. Iată de ce considerăm neîntemeiată achitarea acestuia.

Vorbind despre infracțiunea prevăzută de art.372 Cod penal, și anume, eschivarea militarului, a persoanei care trece pregătirea militară obligatorie sau a rezervistului de la îndeplinirea obligațiilor serviciului militar, ale pregătirii militare obligatorii sau ale concentrărilor prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune, observăm că fapta dată prezintă similitudini cu infracțiunea de dezertare prin faptul că latura subiectivă a eschivării de la serviciul militar prin orice metodă se caracterizează prin intenție directă și cu scopul (semn obligatoriu al acestei componente de infracțiune) eschivării temporare sau permanente de la exercitarea serviciului

⁹ Decizia Colegiului penal al Curtii Supreme de Justiție

din 08.02.2006. Dosarul nr. 1ra-138/2006. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

militar.

Cu privire la subiect – în ambele cazuri, subiectul infracțiunii este special și poate fi orice militar sau rezervist.

Infracțiunile săvârșite până la începerea efectuării serviciului militar, precum și după trecerea în rezervă sau în retragere nu pot fi calificate drept militare. Însă militarul care a săvârșit infracțiuni militare în perioada serviciului militar, poate fi tras la răspundere chiar și după trecerea în rezervă/ retragere.

Depunerea jurământului militar în general nu este o condiție obligatorie pentru a recunoaște persoana (militarul) ca subiect al infracțiunii militare.

Însă în unele cazuri, ținând cont de specificul serviciului militar (serviciu special), nedepunerea jurământului militar de către persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de Capitolul „Infracțiuni militare” al Codului penal servește drept temei de a libera această persoană de răspundere penală pentru fapta săvârșită (cu excepția cazurilor când acțiunile ei vor întruni o componentă de infracțiune cu caracter general).^[10]

În doctrina rusă, drept subiecți ai infracțiunilor militare mai pot fi și militarii lucrători la construcții ai detașamentelor militare de construcții și unităților Ministerului Apărării, precum și ai altor ministere și servicii.^[11]

Această infracțiune poate fi săvârșită și în scopul de a se eschiva de la serviciul militar în general, de a se eschiva de la exercitarea serviciului militar temporar, iar, uneori, și cu scopul de eschivare de la îndeplinirea unor anumite obligațiuni legate de serviciul militar (de exemplu, simularea unei boli pentru a se eschiva de la participarea la manevrele, instrucțiunile de câmp și instalarea, în legătură cu aceasta în punctul medical sau în spitalul

militar)^[12].

Din aceste considerente, spre deosebire de dezertare, infracțiunea de eschivare de la serviciul militar, prevăzută de art.372 Cod penal, nu totdeauna este legată de aflarea făptuitorului în afara dislocației unității militare.

Latura obiectivă a infracțiunii de dezertare prevăzută la art.371 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de părăsire a unității militare, a centrului de instrucție sau a locului de serviciu, ori în inacțiunea de neprezentare la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiilor din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă.

Astfel, reiterăm că unul din semnele secundare obligatorii ale laturii obiective a infracțiunii de dezertare este locul infracțiunii: unitatea militară, centrul de instrucție sau locul de serviciu, spre deosebire de infracțiunea de eschivare de la serviciul militar, prevăzută de art.372 C.pen., nu totdeauna este legată de aflarea făptuitorului în afara dislocației unității militare.

În art. 371 CP RM nu este prevăzută expres condiția de ilegalitate a acțiunii sau inacțiunii sus-menționate. Se prezumă că această condiție reiese din prevederile art. 371 CP RM.

Prin urmare, fapta prejudiciabilă analizată reflectă următoarele două modalități normative cu caracter alternativ:

1) acțiunea de părăsire a unității militare, a centrului de instrucție sau a locului de serviciu;

2) inacțiunea de neprezentare la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiilor din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă.

Însă art.372 alin. (1) C.pen. prevede mai multe forme de eschivare a militarului, a persoanei care trece pregătirea militară obliga-

¹⁰ S. Brânză, X. Ulianoschi, V. Stati, ș.a.. Drept penal. Partea Specială. Ediția a II-a, Ed. Chișinău, Cartier, 2005, p.732

¹¹ В.Д. Иванов, П.В. Иванов, Уголовное право, Особенная Часть, Москва, Издательство Приор, 2001, стр. 431

¹² O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Partea Specială, Ediția a III, București, Casa de Editură și Presă “Șansa”, 1999, p.604

torie sub formă de serviciu militar cu termen redus sau a rezervistului de la îndeplinirea obligațiilor serviciului militar, ale pregătirii militare obligatorii sau ale concentrărilor:

- a) prin automutilare;
- b) prin simularea unei boli;
- c) prin falsificarea documentelor;
- d) prin altă înșelăciune.

Astfel, art.372 C.pen. prevede răspunderea penală pentru eschivarea temporară sau permanentă de la serviciul militar, săvârșită prin diferite metode și mijloace de înșelare a superiorilor militari: prin automutilare, prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune.

Specificul caracteristic unor asemenea metode ilegale de eschivare de la serviciul militar constă în faptul că făptuitorul își atinge scopurile criminale de eliberare ilegală temporară sau permanentă de la exercitarea obligațiilor legate de serviciul militar, de regulă, cu permisiunea comandanților militari respectivi, care sunt induși în eroare prin acțiunile făptuitorului. Aparent, o asemenea eliberare de la serviciul militar este permisă pe baze legale, dar în realitate ele sunt fictive, bazate pe înșelăciune.

Latura obiectivă a infracțiunii de dezertare prevăzută la art.371 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de părăsire a unității militare, a centrului de instrucție sau a locului de serviciu, ori în inacțiunea de neprezentare la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiiei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă.

Din punctul de vedere al laturii obiective, pentru calificarea componenței de infracțiune conform art.372 Cod penal sunt necesare următoarele condiții:

- a) existența uneia sau altei înșelăciuni în scopul eschivării de la îndeplinirea obligațiilor legate de serviciul militar;
- b) eschivarea temporară sau permanentă de la exercitare acestor obligațiuni legate de serviciul militar.

Concluzii. Încheind analiza laturii obiective a infracțiunii de dezertare și eschivarea de la serviciul militar, vom deduce că atât dezertarea, cât și eschivarea de la serviciul militar constituie infracțiuni formale. Prima se consideră consumată din momentul încetării activității infracționale (de exemplu, din momentul predării făptuitorului) sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate (de exemplu, a reținerii făptuitorului). Totodată, dezertarea este o infracțiune continuă, ce se caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activității infracționale, care începe și se termină de îndată ce făptuitorul a părăsit samavolnic unitatea militară, însă se consumă la momentul reținerii sau prezentării benevole a militarului în unitatea militară, la locul exercitării serviciului militar sau la organele de drept. Ca rezultat, eschivarea de la serviciul militar constituie, de asemenea, o infracțiune cu componență formală și se consideră infracțiune consumată din momentul în care militarul, în baza documentelor false prezentate sau în urma consecințelor acțiunilor de automutilare, a primit dreptul de eliberare permanentă sau provizorie de la exercitarea serviciului militar sau a încetat, de facto, să exercite serviciul militar.

Vizând latura subiectivă a ambelor infracțiuni evidențiem prezența obligatorie a scopului la infracțiunea de dezertare, care este unul special și anume eschivarea de la serviciul militar. Dacă vom fi în prezența oricărui alt scop, fapta nu va putea fi calificată în baza art.371 Cod penal al RM. La art.372, scopul nu constituie un semn relevant fiind necesar doar la individualizarea pedepsei.

Subiectul infracțiunii prevăzute la art.371 și la art.372 Cod penal al Republicii Moldova este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 18 ani. În plus, subiectul are calitatea specială de militar sau rezervist, el fiind persoana care îndeplinește serviciul militar ca rezervist concentrat sau mobilizat.

Însă, vorbind despre subiectul infracțiunii

nii de eschivare de la serviciul militar, aceasta este persoana căreia i se incumbă obligațiile inerente satisfacerii serviciului militar ori participării la concentrare sau mobilizare. Astfel, nu se are în vedere persoana căreia îi revine obligația de a da curs solicitării de recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, parvenite din partea autorităților competente, în vederea satisfacerii serviciului militar în termen, a serviciului militar cu termen redus

sau a serviciului militar ca rezervist concentrat sau mobilizat. În acest din urmă caz, eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervați concentrați sau mobilizați prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune atrage răspundere în baza art.353 CP RM.

Referințe bibliografice:

1. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 02.05.2007. Dosarul nr. 1ra-466/2007.
2. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 08.02.2006. Dosarul nr. 1ra-138/2006.
3. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, Publicat: 10-10-2002 în Monitorul Oficial nr. 137-138 art. 1054.
4. Mitrache C., Stănoiu R., Molnar I. Noul Cod penal comentat. – București: C. H. Beck, 2006.
5. O. Loghin, T. Toader, Drept Penal Român, Partea Specială, ediția a III, București, Casa de Editură și Presă „Șansa”, 1999.
6. Popov R. Aplicarea art.256 și 324 din Codul penal pentru infracțiunile comise de către cei din personalul instituțiilor medico-sanitare sau din personalul instituțiilor de învățământ // Revista națională de drept. – 2015.
7. S. Brânză, X. Ulianoschi, V. Stati, ș.a., Drept penal. Partea Specială. Ediția a II-a, Chișinău, Ed. Cartier, 2005
8. Ulianoschi X. Conceptul infracțiunii militare în dreptul penal. – Chișinău: ULIM, 2009.
9. X. Ulianoschi, Gh. Ulianoschi, ș.a., „Dreptul Militar în Republica Moldova”, Chișinău, Ed. ”Prut Internațional”, 2003.
10. В.Д. Иванов, П.В. Иванов, Уголовное право, Особенная Часть, Москва, Издательство Приор, 2001.
11. Горный А.Г. „Закон об уголовной ответственности за воинские преступления”, Москва Юридическая литература, 1986.

Despre autor

Dianu GORDILĂ,

doctorand,

Academia „Ștefan cel Mare” a

MAI al Republicii Moldova,

e-mail: dianu.gordila@mail.ru

**Culegere și paginare computerizată. Bun de tipar 10.07.2021. Formatul 60x84-1/8. Tipar offset.
Coli tipar conv. 12,2. Imprimat la „Tipocart Print” SRL, mun. Chișinău.**